

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

**SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV**

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Bostel di Rotzo, in basso a destra il vano accessorio del settore C2
entro cui è stato rinvenuto il ripostiglio di *aes rude*.

Il ripostiglio di *aes rude* dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni)

Giovanni Gorini*

Riassunto

Si tratta della edizione di un ripostiglio di *aes rude* trovato nel 2003 in un "doppio fondo" di un dolio durante gli scavi al Bostel di Rotzo sull'Altopiano dei Sette Comuni in un insediamento abitativo protostorico, databile alla fine del II sec. a.C. Era composto da 153 frammenti di bronzo per un peso totale di 3.259,83 gr e rappresenta un deposito di chiaro significato premonetale. Questa ipotesi è rafforzata dal confronto con ritrovamenti simili avvenuti nel Veneto ed in Italia.

Abstract

This is the edition of an *aes rude* hoard found in 2003 in a "double bottom" of a dolio during the excavations at Bostel di Rotzo on the Asiago plateau in a protohistoric settlement, datable to the end of the 2nd century B.C. It was composed of 153 bronze fragments with a total weight of 3,259.83 g and represents a deposit of clear premonetary significance. This hypothesis is reinforced by comparison with similar finds in the Veneto region and Italy.

Il tesoretto che oggi si conserva nel Museo Archeologico Sette Comuni a Castelletto di Rotzo (VI), si componeva di 153 lingottini di bronzo (frammenti di *aes rude/formatum* e laminette) a cui si possono aggiungere 13 oggetti metallici di altro genere, non pertinenti al ripostiglio. Questo si rinvenne nello scavo del Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) nel 2003¹ nel "doppio fondo" di un dolio nel vano sotto-scala della casetta C2 e nell'area immediatamente circostante, associato alle diffuse tracce di incendio che paiono interessare l'intero villaggio. Queste tracce contribuiscono a ipotizzare un abbandono repentino del sito, che secondo gli archeologi scavatori è possibile ascrivere *ex absentia* di altri elementi datanti, alla fase di romanizzazione collocabile nel II-I sec. a.C.². Oltre a questa notizia, il ripostiglio è ricordato brevemente in una scheda del catalogo di una mostra tenutasi a Padova nel 2013³.

Catalogo

1. US 5103, s.f. 100, I.G. 334472
AE; g 89,45; mm 39x27x15
2. US 5111, s.f. 158, I.G. 358036 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 81,90; mm 61x40x7
3. US 5111, s.f. 83, I.G. 334450 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 77,93; mm 32x30x12
4. US 5103, s.f. 72, I.G. 334439 (due *aes rude* di lega di rame regati assieme dalla corrosione di una lastrina di ferro)
AE; g 74,55; mm 48x29x16 (23x22x11 *aes rude* più facilmente distinguibile)
5. US 5111, s.f.149, I.G. 358029 (con pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 70,19; mm 39x29x23
6. US 5103, s.f. 78, I.G. 334445 (con numerose e pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 68,89; mm 39x35x13

* Già Università degli Studi di Padova
giovanni.gorini@unipd.it

7. US 5111, s.f. 161, I.G. 358038 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 68,48; mm 29x28x12
8. US 5111, s.f. 127a, I.G. 358008a (con incrostazioni ferrose)
AE; g 64,04; mm 34x34x22
9. US 5111, s.f. 127e, I.G. 358008e (con incrostazioni ferrose)
AE; g 64,16; mm 36x30x2,5
10. US 5111, s.f. 139, I.G. 358019 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 61,65; mm 45x30x11
11. US 5103, s.f. 93, I.G. 334465
AE; g 59,11; mm 59x55x2
12. US 5103, s.f. 84, I.G. 334451 (con incrostazioni ferrose, leggermente concavo)
AE; g 54,64; mm 34x34x11
13. US 5111, s.f. 128, I.G. 358009 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 51,23; mm 34x27x13
14. US 5071, s.f. 48, I.G. 334414
AE; g 49,24; mm 28x26x22
15. US 5111, s.f. 141, I.G. 358021
AE; g 48,98; mm 47x36x8
16. US 5111, s.f. 180, I.G. 358053
AE; g 47,01; mm 34x27x11
17. US 5111, s.f.151, I.G. 358031 (con pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 44,75; mm 71x46x2,5
18. US 5111, s.f. 127c, I.G. 358008c (con incrostazioni ferrose)
AE; g 42,33; mm 28x22x14
19. US 5103, s.f. 52, I.G. 334419
AE; g 41,32; mm 32x29x9
20. US 5071, s.f. 46, I.G. 334412
AE; g 40,18; mm 38x28x7,5
21. US 5103, s.f. 81, I.G. 334448
AE; g 39,85; mm 51x45x2
22. US 5111, s.f. 92, I.G. 334464 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 38,49; mm 53x44x3
23. US 5111, s.f. 145, I.G. 358025 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 38,27; mm 29x27x8
24. US 5111, s.f. 153, I.G. 334456 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 38,18; mm 27x22x17
25. US 5103, s.f. 108, I.G. 334480 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 38,17; mm 64x53x2
26. US 5111, s.f. 167, I.G. 358042 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 36,64; mm 56x42x2
27. US 5111, s.f. 127b, I.G. 358008b (con incrostazioni ferrose)
AE; g 36,26; mm 26x23x11
28. US 5103, s.f. 60, I.G. 334427 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 36,22; mm 76,5x42x2,5
29. US 5103, s.f. 89, I.G. 334461 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 36,05; mm 57x54x2
30. US 5111, s.f. 157, I.G. 358035 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 35,41; mm 27x25x15
31. US 5103, s.f. 57, I.G. 334424 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 35,33; mm 59x37x2
32. US 5071, s.f. 36, I.G. 334403
AE; g 33,75; mm 23x21x15
33. US 5103, s.f. 101, I.G. 334473 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 33,67; mm 99x45x2
34. US 5071, s.f. 23, I.G. 334395
AE; g 33,41; mm 38x26x6
35. US 5111, s.f. 114, I.G. 357995
AE; g 33,39; mm 27x25x8

36. US 5071, s.f. 41, I.G. 334408 (di forma ca. triangolare, con incrostazioni ferrose)
AE; g 32,53; mm 43x34x13
37. US 5071, s.f. 38, I.G. 334405 (con tracce di taglio)
AE; g 31,80; mm 57x43x2
38. US 5103, s.f. 61, I.G. 334428 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 31,29; mm 48x44x2
39. US 5103, s.f. 68, I.G. 334435 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 31,04; mm 52x44x2
40. US 5103, s.f. 91, I.G. 334463 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 30,80; mm 53x47x2
41. US 5071, s.f. 40, I.G. 334407 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 30,77; mm 46x42x2
42. US 5103, s.f. 67, I.G. 334434 (con incrostazioni ferrose e un sassolino)
AE; g 29,96; mm 51x42x2
43. US 5111, s.f. 156, I.G. 358034 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 29,22; mm 41x8x4
44. US 5071, s.f. 42, I.G. 334409
AE; g 27,82; mm 28x19x8,5
45. US 5103, s.f. 95, I.G. 334467 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 27,38; mm 60x33x2
46. US 5103, s.f. 129, I.G. 358010 (due frammenti forse del medesimo manufatto, leggermente piegato su uno dei bordi; incrostazioni ferrose diffuse)
AE; g 26,90; mm 65,5x40x3
47. US 5103, s.f. 97, I.G. 334469
AE; g 26,89; mm 38x38x2
48. US 5103, s.f. 77, I.G. 334444
AE; g 26,28; mm 45x35x2
49. US 5111, s.f. 160, I.G. 334458 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 25,84; mm 69x36x2
50. US 5071, s.f. 32, I.G. 334400
AE; g 25,64; mm 23,5x21x9
51. US 5111, s.f. 152, I.G. 358032 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 25,59; mm 45x34x2
52. US 5103, s.f. 106, I.G. 334478
AE; g 25,52; mm 46x38x2
53. US 5103, s.f. 124, I.G. 358005 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 25,45; mm 45x37x2
54. US 5103, s.f. 105, I.G. 334477
AE; g 25,16; mm 64x45x2
55. US 5111, s.f. 172, I.G. 358045 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 24,84; mm 47x38x2
56. US 5071, s.f. 34, I.G. 334402 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 22,29; mm 28,5x24x8,5
57. US 5103, s.f. 112, I.G. 357993 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 21,68; mm 49x32x2
58. US 5111, s.f. 176, I.G. 358050 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 20,94; mm 24x20x8
59. US 5103, s.f. 104, I.G. 334476 (due lastre di lega di rame, unite dall'ossidazione, ma più probabilmente da un ribattino di ferro)
AE; g 19,87; mm 43,5x28x2 grande (17x14x2 piccola)
60. US 5111, s.f. 155, I.G. 358033 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 19,87; mm 11x41x1,5
61. US 5111, s.f. 162, I.G. 358039 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 18,27; mm 28x20x5
62. US 5103, s.f. 55, I.G. 334422
AE; g 18,62; mm 45x32x2
63. US 5111, s.f. 154, I.G. 334457 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 18,09; mm 22x16x11

64. US 5103, s.f. 69, I.G. 334436
AE; g 17,50; mm 43x35x2
65. US 5111, s.f. 164, I.G. 334459 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 17,43; mm 44,5x28x2
66. US 5103, s.f. 58, I.G. 334425
AE; g 17,28; mm 40x27x2
67. US 5103, s.f. 80, I.G. 334447
AE; g 16,51; mm 45x36x1
68. US 5111, s.f. 179, I.G. 358052 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 16,43; mm 45x37x1
69. US 5103, s.f. 73, I.G. 334440
AE; g 16,37; mm 41x30x2
70. US 5103, s.f. 62, I.G. 334429 (con pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 15,75; mm 39x30x3
71. US 5111, s.f.147, I.G. 358027 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 15,52; mm 38x29x2
72. US 5103, s.f. 90, I.G. 334462
AE; g 14,70; mm 53x32x1
73. US 5111, s.f. 127d, I.G. 358008d (con incrostazioni ferrose)
AE; g 14,46; mm 41x24x2
74. US 5111, s.f. 159, I.G. 358037 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 14,43; mm 44x28x2
75. US 5111, s.f.174, I.G. 358047 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 14,38; mm 19x15x9
76. US 5111, s.f.137, I.G. 358017 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 13,85; mm 49x33x1,5
77. US 5111, s.f.178, I.G. 358051 (con pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 13,47; mm 44x29x1,5
78. US 5006, s.f. 21, I.G. 334393 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 13,39; mm 50x30x1
79. US 5103, s.f. 53, I.G. 334420
AE; g 13,19; mm 44x28x1,5
80. US 5111, s.f.163, I.G. 358040 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 12,84; mm 39,5x34,5x2
81. US 5071, s.f. 25, I.G. 334396 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 12,78; mm 45x31x1,5
82. US 5103, s.f. 87, I.G. 334454
AE; g 12,67; mm 44x32x2
83. US 5111, s.f.173, I.G. 358046 (con pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 12,63; mm 43x24x2
84. US 5111, s.f.125, I.G. 358006
AE; g 12,52; mm 25x15x1,5
85. US 5103, s.f. 111, I.G. 357992 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 12,24; mm 44x22x3
86. US 5103, s.f.113, I.G. 357994 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 11,66; mm 43x38x1
87. US 5103, s.f. 79, I.G. 334446
AE; g 11,55; mm 41x22x2
88. US 5103, s.f. 107, I.G. 334479 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 11,46; mm 32x28x2
89. US 5071, s.f. 39, I.G. 334406 (in frammenti)
AE; g 11,33; mm 30x19,5x2 (il frammento più grande)
90. US 5111, s.f.169, I.G. 358044 (con pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 11,05; mm 35x35x2
91. US 5111, s.f. 165, I.G. 334460 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 10,78; mm 36x33x2

92. US 5103, s.f. 99, I.G. 334471 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 10,73; mm 51x28x2
93. US 5103, s.f.117, I.G. 357998a
AE; g 10,65; mm 30x27x2
94. US 5103, s.f. 59, I.G. 334426 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 10,64; mm 38x23x2
95. US 5111, s.f. 168, I.G. 358043
AE; g 10,59; mm 35x15x2,5
96. US 5103, s.f.115, I.G. 357996a (con incrostazioni ferrose; con un frammento di un'altra lastrina unito dalla corrosione)
AE; g 10,47; mm 40x32x1 (10x9x1 frammento unito)
97. US 5111, s.f. 146, I.G. 358026 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 10,47; mm 40x25x1
98. US 5103, s.f. 85, I.G. 334452 (pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 10,36; mm 50x34x1
99. US 5103, s.f.76, I.G.334443 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 10,19; mm 45x22x1
100. US 5103, s.f.123, I.G. 358004
AE; g 10,00; mm 36x33x1,5
101. US 5111, s.f. 165, I.G. 334460a (con incrostazioni ferrose)
AE; g 9,85; mm 31x25x2
102. US 5103, s.f. 86, I.G. 334453
AE; g 9,81; mm 37x26x2
103. US 5103, s.f. 122, I.G. 358003 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 9,67; mm 39x26,5x2
104. US 5103, s.f. 98, I.G. 334470 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 9,45; mm 27x24x2
105. US 5071, s.f. 30, I.G. 334398
AE; g 9,27; mm 23x16x5
106. US 5111, s.f. 120, I.G. 358001 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 9,07; mm 45x16x2
107. US 5103, s.f. 54, I.G. 334421 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 9,13; mm 46x29x1
108. US 5111, s.f.144, I.G. 358024 (con incrostazioni ferrose e sassolini)
AE; g 8,67; mm 37x23x2
109. US 5117, s.f. 134, I.G. 358014
AE; g 8,56; mm 44x16x2
110. US 5111, s.f.142, I.G. 358022 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 8,14; mm 33x30,5x1
111. US 5103, s.f.103, I.G. 334475 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 7,93; mm 29,5x25,5x1
112. US 5103, s.f. 70, I.G. 334437 (lingottino rame e ferro ? a sezione semicircolare in tre frammenti)
AE; g 7,81; mm 26x17x10
113. US 5111, s.f.170, I.G. 358048a (con incrostazioni ferrose)
AE; g 7,67; mm 39x26x1
114. US 5103, s.f.118, I.G. 357999 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 7,64; mm 42x24x1,5
115. US 5103, s.f. 61, I.G. 334438
AE; g 7,19; mm 30x23,5x2
116. US 5111, s.f. 138, I.G. 358018
AE; g 6,81; mm 29x22x1
117. US 5103, s.f. 88, I.G. 334455
AE; g 6,75; mm 31x16x2
118. US 5071, s.f. 43, I.G. 334410
AE; g 6,74; mm 38,5x26x1
119. US 5103, s.f. 74, I.G. 334441 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 6,72; mm 28x27x2

120. US 5103, s.f.102, I.G. 334474 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 6,56; mm 29x27x1
121. US 5103, s.f.119, I.G. 358000 (concavo; con incrostazioni ferrose)
AE; g 6,51; mm 26x20x3
122. US 5071, s.f. 31, I.G. 334399 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 6,49; mm 27x27x2
123. US 5103, s.f. 65, I.G. 334432
AE; g 6,44; mm 36x17x1
124. US 5111, s.f. 165, I.G. 334460b (con incrostazioni ferrose)
AE; g 5,97; mm 31x21x1
125. US 5111, s.f. 165, I.G. 334460c (con incrostazioni ferrose)
AE; g 5,97; mm 27x24x2
126. US 5117, s.f. 135, I.G. 358015
AE; g 5,89; mm 29x26x1
127. US 5089, s.f. 27, I.G. 334397
AE; g 5,87; mm 26x25x1,5
128. US 5071, s.f. 47, I.G. 334413 (in due frammenti)
AE; g 5,80; mm 33x17x2,5
129. US 5111, s.f.148, I.G. 358028 (con strie)
AE; g 5,48; mm 24x22x1
130. US 5111, s.f.175, I.G. 358049b (già unito a 358049a a causa dell'ossidazione, con pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 5,47; mm 43x12x1,5
131. US 5103, s.f. 82, I.G. 334449 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 5,35; mm 26,5x24x1
132. US 5111, s.f. 166, I.G. 358041 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 5,34; mm 29x24x2
133. US 5103, s.f.116, I.G. 357997 (frammento, con incrostazioni ferrose)
AE; g 5,21; mm 30x17x3
134. US 5103, s.f. 66, I.G. 334433
AE; g 5,20; mm 30x20x2
135. US 5103, s.f. 75, I.G. 334442 (frammento, con incrostazioni ferrose)
AE; g 5,19; mm 34x21x2
136. US 5103, s.f.182, I.G. 358055 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 5,18; mm 28x17x1,5
137. US 5103, s.f.130, I.G. 358011 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 5,09; mm 35x21x1
138. US 5111, s.f. 131, I.G. 358012 (con incrostazioni ferrose)
AE; g 5,04; mm 27x23x2
139. US 5103, s.f. 63, I.G. 334430 (tre frammenti)
AE; g 4,75; mm 21x19x2 (quello più grande)
140. US 5071, s.f. 33, I.G. 334401
AE; g 4,71; mm 28,5x24x1
141. US 5111, s.f.175, I.G. 358049a (già unito a 358049b a causa dell'ossidazione, con pesanti incrostazioni ferrose)
AE; g 4,49; mm 29x20x2
142. US 5103, s.f.121, I.G. 358002 (frammento)
AE; g 4,17; mm 25x11x2
143. US 5103, s.f. 56, I.G. 334423
AE; g 4,14; mm 26x16x2
144. US 5103, s.f. 96, I.G. 334468 (con segni di tentativo di taglio, con incrostazioni ferrose)
AE; g 3,98; mm 31x14x1
145. US 5103, s.f.126, I.G. 358007a
AE; g 3,66; mm 26x14x1,5
146. US 5103, s.f. 94, I.G. 334466 (frammento)
AE; g 3,02; mm 24x13x2
147. US 5103, s.f.115, I.G. 357996b (con incrostazioni ferrose)
AE; g 2,70; mm 17x15x2
148. US 5103, s.f.117, I.G. 357998b (due frammenti, ricomponibili, non dell'esemplare 357998a)
AE; g 2,67; mm 17x14x2

149. US 5111, s.f. 165, I.G. 334460d (tre frammenti)
AE; g 2,64; mm 14x12x0,2, 13x11x0,2, 19x11x2

150. US 5103, s.f.110, I.G. 334482 (tre frammenti)
AE; g 2,45; mm 16x12x2

151. US 5103, s.f.109, I.G. 334481 (frammento, con incrostazioni ferrose)
AE; g 2,39; mm 18x14x2

152. US 5071, s.f. 37, I.G. 334404
AE; g 2,20; mm 40x13x0,5

153. US 5103, s.f.126, I.G. 358007b (due frammenti non ricomponibili, non pertinenti a 358007a)
AE; g 1,19; mm 13x7x2

Oggetti metallici di altro genere

1. US 5103, s.f. 64, I.G. 334431 (frammento concavo, forse parte di manufatto tubolare?)
AE; g 0,72; mm 23x10x1

2. US 5103, s.f. 70, I.G. 334437 (alcune ossidazioni ferrose apparentemente distaccare da un lingottino rame e ferro ? a sezione semicircolare in tre frammenti)
AE; g 4,77 (le ossidazioni ferrose); mm no, troppo frammentati

3. US 5103, s.f. 106, I.G. 334478
AE; + disco di piombo g 2,20; mm 33 (in frammenti)

4. US 5103, s.f.117, I.G. 357998b
AE; + alcuni frammenti di ossido di piombo non pesati

5. US 5117, s.f.133, I.G. 358013 (borchia con foro centrale pervio)
AE; g 1,140; mm 19

6. US 5054, s.f.136, I.G. 358016 (chiodo di ferro con frammenti di corrosione)
AE; g 5,20; mm 69x5x4

7. US 5111, s.f.140, I.G. 358020 (piegato in forma semilunata, in due frammenti)
AE; g 4,94; mm 62x11x0,5

8. US 5111, s.f.143, I.G. 358023 (frammenti di lamina sottile)
AE; g 0,65; mm 17x16x0,21

9. US 5111, s.f.150, I.G. 358030 (frammenti di lamina sottile)
AE; g 2,29; mm no, troppo frammentati

10. US 5111, s.f.170, I.G. 358048b (sottile lamina con fori pervi aperti a causa della corrosione)
AE; g 2,37; mm 36x30x1

11. US 5111, s.f.170, I.G. 358048c (ribattino con testa piatta e perno al quale aderisce un frammento di lamina a causa della corrosione: forse era inserito in uno dei due fori di 358048b)
AE; g 3,90; mm 19 la testa, altezza mm 7

12. US 5111, s.f.170, I.G. 358048d (frammenti di lamina forse pertinenti a 358048b)
AE; g 2,39; mm no, troppo frammentati

13. US 5103, s.f.181, I.G. 358054 (parte della testa di una borchia?)
AE; g 0,140; mm 9

I frammenti appartengono in larga massima a due categorie, alcuni sono a forma di parallelepipedi ed altri sono tratti da lastre rettangolari lisce e ritagliate regolarmente. I frammenti, talvolta di minime dimensioni, mostrano superfici spesso irregolari, con bave della fusione e tracce di tagli; normalmente sono di forma di parallelepipedo rettangolare, talvolta trapezoidale, o a bordi semicurvi, vi compaiono anche frammenti di lamine.

La forma a lastra rettangolare regolare sembra anticipare la forma delle monete e forse fa collocare i reperti all'ultima fase dell'*aes rude* in coincidenza di una datazione al II/ I sec. a.C.

Essi rappresentano una delle poche attestazioni in un contesto abitativo, non funerario o santuarioale, di questa particolare forma metallica, il cui significato di riserva di valore sembrerebbe evincersi chiaramente dalla particolare deposizione di rinvenimento in un doppio fondo di un dolio, collocato nel

sotto scala di una abitazione. Il ritrovamento ripropone l'annoso, e ancora non risolto, problema del significato e della funzione di questi frammenti di bronzo che normalmente si rinvenivano negli strati riferibili alle fasi preromane delle culture italiche. Rimane da analizzare la documentazione, sempre più ampia, di questa presenza particolarmente diffusa anche in abitati di ambito protostorico che conferma, a mio avviso, sempre più un significato "premonetario", di simbolo di ricchezza e forse di strumento di scambio "commerciale". Un altro elemento ancora non approfondito è quello relativo al contenuto metallico dei frammenti e ad una loro analisi metallotecnica che non sempre è stata eseguita per conoscere la vera natura del metallo ed eventualmente della loro provenienza. Un'ultima considerazione suggerisce inoltre, che i possessori di questi frammenti appartengano ad un gruppo sociale con uno "status" economico elevato, certamente indigeno che però ha recepito ed adotta nella vita quotidiana, usi e costumi italici.

Per una maggiore chiarezza espositiva ed anche interpretativa, possiamo riunire le testimonianze di ritrovamenti in area veneta ed italica di frammenti di *aes rude* in tre categorie di massima.

1.1. Abitati

Iniziamo dal Veneto in cui non mancano testimonianze di rinvenimenti in abitati già in epoche più antiche (XII-X sec. a.C.), come a Merlara⁴ e a Frattesina (Rovigo)⁵, a cui si collegano il rinvenimento del panetto di bronzo da Makarska⁶ e quello nel ripostiglio di Kloštar-Jvanić nella Croazia settentrionale⁷ per giungere ad epoche più recenti con i

ripostigli di Padova, scavi ex-Pilsen (1976)⁸, Palazzo Zabarella⁹ e Questura¹⁰; a quello di Oderzo, ripostiglio di 15 frammenti¹¹, Rotzo¹², dal Bostel 5 frammenti di *aes rude*¹³, a Santorso, fuori contesto, a Trissino (Vicenza)¹⁴ e, trascurando località minori come, ad esempio, Gradisca sul Cosa (Pordenone)¹⁵, in numerose altre località della penisola, ad esempio Ghiaccio Forte (Scandino, GR)¹⁶, sedi di culture protostoriche appartenenti a diversi orizzonti cronologici¹⁷.

1.2. Stipi votive

Esiste poi la documentazione di questi frammenti di bronzo provenienti da stipi votive ed anche in questo caso abbiamo un'ampia diffusione geografica dall'originaria Etruria Meridionale¹⁸ per tutta la penisola, dove a partire dal VII sec. a.C. in avanti cominciano a comparire nel Lazio¹⁹, ad esempio a Ciampino²⁰ e a Satricum²¹; nella Toscana a Talamone (Orbetello, GR)²²; nel Veneto ad Este Stipe Baratella²³, Castello di Magrè (Vicenza)²⁴ nell'Umbria a Cascia (Perugia)²⁵ e nelle Marche²⁶, ad esempio nel Lucus di Pesaro²⁷, attraverso l'Emilia²⁸ fino al Mantovano a Castellazzo della Garolda (Roncoferraro)²⁹, dove nella ricca stipe di un santuario si è individuato un nucleo di centinaia di frammenti di *aes rude*³⁰, ma anche a Himera³¹ e in Sicilia in generale³² e fuori l'Italia con incursioni in territorio liburnico e dalmata³³.

1.3. Necropoli

Infine abbiamo la vasta documentazione di frammenti presenti in necropoli di tutta la penisola. La deposizione di frammenti di *aes rude* nelle tombe sembra a tutt'oggi il dato più diffuso nelle necropoli della protostoria

italiana e si tratta di una usanza che è documentata anche nel mondo greco in un periodo non prima del secondo quarto del V sec. a.C.³⁴. Questo dato coincide ad esempio per l'Italia Settentrionale con la documentazione da Spina³⁵, dove però su 1213 tombe scavate nella necropoli di Valle Trebba, solo 109 contengono questi frammenti³⁶. Si tratta quindi di una percentuale particolarmente bassa (8,98%), la quale induce a ritenere come l'uso della deposizione di *aes rude* nelle tombe non fosse così ampio come a prima vista potrebbe apparire, considerato anche che in relazione a queste fasi cronologiche si scavano prevalentemente necropoli. Per quanto riguarda la distribuzione cronologica, questa si pone nel Veneto in corrispondenza di tombe della civiltà atestina del periodo di transizione (fine VII-inizio VI sec. a.C.), tra il II e il III periodo atestino in pieno III periodo (fine VI sec. a.C.), ma non mancano presenze successive³⁷, in stretta connessione con i frammenti di *aes signatum* del tipo con il ramo secco³⁸, con cui spesso vengono rinvenuti³⁹. Ricordiamo ad esempio i frammenti di "ramo secco" da Coazze, Gazzo Veronese⁴⁰ e da S. Giorgio di Valpolicella (Verona) del VI-V sec. a.C.⁴¹. Significativo in questo senso che anche ad Este si sia rinvenuto un frammento di *aes signatum*⁴² segno di una diffusione di questa forma di riserva di valore in un'epoca contemporanea all'*aes rude*. A Este, molto numerosi sono i ritrovamenti in necropoli cittadine⁴³ nelle tombe del III periodo atestino⁴⁴ e in altre località come Carceri d'Este⁴⁵, Megliadino S. Fidenzio⁴⁶, Montagnana⁴⁷, Ponso⁴⁸, Saletto⁴⁹. A Padova, sono attestati principalmente nelle necropoli di via Tiepolo e di via

S. Massimo⁵⁰; quattro frammenti provengono dagli scavi dell'ex-Storione⁵¹; un frammento dalla tomba n. XVI della necropoli di vicolo S. Massimo⁵²; altri frammenti dalle necropoli della Stazione Ferroviaria e da via B. Marin⁵³. Abbiamo poi le testimonianze dei frammenti in altre necropoli: a Oppeano (Verona)⁵⁴, Treviso⁵⁵, Vicenza⁵⁶ ed Adria⁵⁷ e nelle tombe dell'Etruria Settentrionale appenninica⁵⁸.

2. Considerazioni conclusive

Alla luce di questa ampia documentazione, tutto il problema del significato va ripensato e ridiscusso per tentare di giungere ad una soluzione più convincente ed aderente al vero significato di questi frammenti di bronzo. Le tre categorie dei ritrovamenti: abitati, necropoli e stipi votive testimoniano della realtà e della diffusione di un fenomeno che precede le fasi della moneta coniata, ma che non è relativo al commercio. Interessante notare che in santuari preromani della penisola iberica vi è una simile offerta di frammenti di argento⁵⁹, che richiama quelli di *Halk silver* del mondo greco⁶⁰ da vedere anche con le scorie metalliche rinvenute in Magna Grecia e a Caulonia in particolare⁶¹.

Nelle dinamiche del ruolo svolto da questi frammenti metallici, infatti, esistono anche risvolti religiosi, economici, tecnici e linguistici⁶², per cui si attendono ulteriori approfondimenti a cui certamente il ripostiglio del Bostel di Rotzo contribuisce in maniera significativa per la completezza del ritrovamento e per il sicuro contesto di ritrovamento emergente da uno scavo controllato in un abitato⁶³. Circa il loro significato finora era prevalso quello simbolico,

cioè si riteneva che i frammenti bronzei di *aes rude* o *infectum*, rinvenuti nelle tombe si riconducessero ad una funzione di "obolo di Caronte"⁶⁴. Tale primaria funzione, ben riconosciuta e documentata nelle necropoli protostoriche italiche fino alle soglie della romanizzazione, sembra nel Veneto essere affiancata da un'altra interpretazione che vede in questi frammenti un significato da ricondurre all'ambito del *mundus* femminile e in particolare al matrimonio e cioè espressione della "dote"⁶⁵. Infatti, nel Veneto tali frammenti sono stati trovati prevalentemente in numerose tombe femminili ad Este⁶⁶ ed è indubbio come la scoperta in questo centro di cinque frammenti tra le offerte del santuario di Reitia, una divinità femminile, legata alla fertilità e alla nascita, avvalorò questa ipotesi⁶⁷. Il dato certamente «si pone come ulteriore indizio del ruolo della donna nella società veneta»⁶⁸, ma tuttavia nel nostro caso ci troviamo di fronte ad una deposizione reversibile, ossia che si poteva recuperare al bisogno e la localizzazione del rinvenimento è determinante per cercare di comprenderne la natura. I frammenti sono stati deposti nel doppio fondo di un dolio all'interno di una abitazione in un'area abitativa e non in un'area umida vicino ad un corso d'acqua o in un santuario con lo scopo di offerta alla divinità o deposti in una tomba. Si può ipotizzare, dunque, che si trattasse probabilmente di una deposizione di carattere "domestico", cioè di un deposito di valore economico. Il peso complessivo del ripostiglio è di 3.259,83 gr e, come è noto, non sono molti i ripostigli di questa fase presenti nell'Italia Settentrionale con cui si possa istituire un confronto.

Ci limitiamo al caso di Padova Palazzo Zabarella, in cui il ripostiglio aveva un peso complessivo di 582,44 g e di quello di Oderzo, il quale però pesa solo 139,04 g; inoltre, non sembra che, tra i frammenti recuperati, ci siano addensamenti ponderali chiaramente identificabili⁶⁹. Al Bostel di Rotzo i frammenti, sembrano cronologicamente omogenei e si dispongono intorno alla fine della romanizzazione II-I sec. a.C. Il loro peso oscilla tra gli 89,45 g e i 2,30 g e naturalmente rimane aperto il problema del loro riferimento ad un sistema ponderale, che nel caso dei frammenti di *aes rude* provenienti dalle necropoli di Padova avevo ipotizzato riferirsi al sistema della libra italica⁷⁰. A Forcello sono stati rilevati punti di addensamento tra 16 e 31 g⁷¹; per Marzabotto si è proposta una unità di 5,2 g del sistema fenicio⁷²; per Spina si è pensato ad una unità di 4 g, come frazione di uno *statere euboico* attico di 8,79 g⁷³. Rimane tuttavia la convinzione che i valori ponderali ben difficilmente si possano ricondurre ad un sistema rigido di pesi. Il metallo veniva pesato ogni volta in base alle esigenze del momento, ma non credo, facendo riferimento ad un sistema fisso o rigido, ma forse in base ad un sistema ponderale che poteva anche variare a seconda dei momenti e delle situazioni o delle esigenze della transazione⁷⁴. Tuttavia da tutti questi dati sommati sembra che si possa dedurre solo una loro funzione premonetale, piuttosto che metallurgica⁷⁵. Essi significano ricchezza o forse meglio simbolo di questa e quindi mezzo di scambio e riserva di valore, anche se sono pochi ancora i dati disponibili per trarre delle conclusioni certe per questa fase della circolazione premonetale nella

Valle del Po e direi nell'Italia tutta⁷⁶; qualcosa è stato fatto per la presenza di moneta in Centro Europa⁷⁷ e nel bacino del Mediterraneo⁷⁸, ma tutta la problematica andrebbe ripensata.

Pertanto questo studio non può dirsi completo ed esaustivo, in quanto mancano ancora le analisi sulla composizione del metallo e dei rapporti isotopici dei materiali. Analisi su esemplari simili di frammenti di *aes rude* provenienti dallo scavo della Questura di Padova hanno rivelato la presenza di molto piombo⁷⁹; quest'ultimo elemento non sembrerebbe presente nei frammenti del nostro tesoretto, mentre sono presenti incrostazioni ferrose molto diffuse su quasi tutti i frammenti. Risulta dunque necessario un esame approfondito per analizzare anche questo aspetto determinate per distinguere con più chiarezza le varie forme tecniche in uso nel periodo, gli eventuali legami con altre produzioni vicine o lontane⁸⁰ ad

esempio Ghiaccio Forte, Scansano (Grosseto)⁸¹ e un possibile luogo di produzione da cercarsi nell'Etruria meridionale⁸².

Concludendo, il dato di questo ripostiglio, rinvenuto in un ambiente abitativo, modifica in parte le nostre convinzioni e ci invita a riflettere sulle funzioni di "premoneta" per questi frammenti metallici⁸³. Infatti, nonostante la vasta bibliografia sul tema, per giungere ad una conclusione univoca, manchiamo ancora di ricerche approfondite e contestualizzate, che abbraccino i loro diversi aspetti nell'ambito delle società protostoriche italiche. Tuttavia, la realtà della presenza di questi frammenti bronzei con evidente valore di scambio appare non solo in ambito funerario (necropoli), sacrale (santuari e depositi votivi), ma anche, come in questo caso, in un contesto urbano, fornendo elementi per un approfondimento e per una migliore comprensione della loro funzione principale⁸⁴.

1

2

3

tav. I. Scala 1:1.

4

5

6

tav. II. Scala 1:1.

7

10

16

17

21

22

26

28

31

34

37

38

39

tav. VII. Scala 1:1.

49

50

51

55

62

66

tav. IX. Scala 1:1.

tav. X. Scala 1:1.

Note

- ¹ Ringrazio la dott.ssa Cinzia Bettineschi dell'Università di Padova che mi ha segnalato il ritrovamento, la dott.ssa Lucia Salzani della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Vicenza per la concessione dello studio del ripostiglio, il dott. Luigi Magnini dell'Università Ca' Foscari di Venezia, attuale direttore scientifico degli scavi, per aver agevolato il trasporto e la consultazione del materiale; inoltre ringrazio il prof. Michele Asolati dell'Università di Padova, Dipartimento dei Beni Culturali, per l'aiuto nello studio e nella classificazione dei frammenti, nonché nella ripresa fotografica degli stessi. Segnalo anche che esiste un progetto, del 2016, STEMPA. *The proto-historic settlement of Bostel (Northern Italy): an integrated project for remote sensing, excavation, material culture studies and dissemination*, relativo allo studio di tutto il materiale proveniente dall'importante scavo.
- ² MAGNINI-BETTINESCHI 2016, pp. 14, 17,19; DEOTTO *et alii* 2016; MAGNINI *et alii* 2020.
- ³ BRESSAN 2013 con una cronologia del deposito tarda, ma compatibile con un ambiente indigeno non avvezzo ancora alla moneta coniata e che quindi usava forme di riserva di valore in bronzo evidentemente valutato a peso.
- ⁴ LEONARDI 2016.
- ⁵ CUPAIUOLO 2013.
- ⁶ VAGNETTI 1967.
- ⁷ VINSKI-GASPARINI 1973.
- ⁸ Si tratta di 13 frammenti: GUIDA *et alii* 1998.
- ⁹ GORINI 2021.
- ¹⁰ ARENA 2016-2017.
- ¹¹ RUTA SERAFINI *et alii* 1992.
- ¹² LEONARDI-RUTA SERAFINI 1981. Si tratta di sei frammenti di *aes rude* rinvenuti ancora negli scavi del 1912 assieme ad una asse romano repubblicano di L. SAVF (RRC, n. 204/2) del 152 a.C. e non di L. SAT[VRNINVS] del 90 a.C. come indicato nella pubblicazione; DEOTTO *et alii* 2016, pp. 14, 17, 19.
- ¹³ VISONÀ 1987, pp. 189-190; GRIGGIO *et alii* 2021, pp. 295, 302.
- ¹⁴ VISONÀ 1987, pp. 189-190.
- ¹⁵ *Protostoria tra Sile e Tagliamento* 1996, p. 388.
- ¹⁶ BALDASSARRI *et alii* 2007.
- ¹⁷ Cfr. CONSOLO LANGHER 1965; COCCHI ERCOLANI 1986; "Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica", 30, 1983, p. 149 (Torricella Peligna, Chieti); DE MARINIS 1986; CATTANI 1988; CAPIUS 1993, pp. 145-170.
- ¹⁸ DOMÍNGUEZ-ARRANZ, GRAN-AYMERICH 2011 (2011a oppure 2011b?).
- ¹⁹ PANCOTTI 2017 con ampia bibliografia precedente.
- ²⁰ BETORI *et alii* 2013, pp. 65-67; pp.167-168 (è di un altro articolo?); CATALI 2009.
- ²¹ PRINS-TERMEER 2021.
- ²² DE BENETTI 2010, pp. 22, 30. Si tratta di due frammenti rinvenuti in una stipe di un santuario. Cfr. Per i santuari nella valle dell'Albegna RENDINI 2009, ma senza riferimenti a frammenti di *aes rude*.
- ²³ GORINI 2021a.
- ²⁴ VISONÀ 1987, pp. 189-190.
- ²⁵ STALINSKI 2001, p. 186.
- ²⁶ PIATTELLI 1985.
- ²⁷ Nei MSS citati dal CARDONE 2003-2004, p. 12 si fa menzione di monete dei "tempi anteriori al conio" che interpreterei come frammenti di *aes rude* e non come monete fuse BELFIORI 2017, p. 55.
- ²⁸ MACELLARI 2002, p. 391.
- ²⁹ BIANCHI 2000.
- ³⁰ Dato inedito fornitomi dal prof. Vittorio Sabbadini (2014).
- ³¹ MACALUSO 2004.
- ³² MURGAN-KEMMERS 2016.
- ³³ BERTOL-FARAC 2012; BERTOL 2014; DUCA 2017; CESARIK-KRAMBERGER 2020.
- ³⁴ Tuttavia, almeno un caso sembra essere anteriore (cfr. SHEEDY 1999); CANTILENA 2008.
- ³⁵ MUGGIA 2004, pp. 188-192 con bibliografia; ZAMBONI 2016, pp. 224-225, tavv. 62-63 e tav. 102; GORINI 2017.
- ³⁶ ZAMBONI 2023b, pp. 288-290.
- ³⁷ Per un quadro generale vedi DE MARINIS 2006 e LOMAS 2007.
- ³⁸ PELLEGRINI-MACELLARI 2002.
- ³⁹ MURGAN 2020. Il problema della diffusione e funzione dell'*aes signatum* è stato sottoposto ad una revisione critica da NERI 1998. Inoltre, si è scoperta a Marzabotto, area della fonderia, isolato 3 della regione V, una matrice per *aes signatum* (SASSATELLI 1985, p. 147, scheda 6.14), che fa supporre, a mio avviso, che il "ramo secco" non sia altro che il risultato di un processo tecnico di fusione per trattenere il metallo liquefatto nella matrice. Diversa l'opinione espressa da POTTS 2019 che ritiene che i pani di bronzo rappresentino l'immagine di una pianta erbacea.

- ⁴⁰ BENATI *et alii* 2013.
- ⁴¹ BENATI *et alii* 2013.
- ⁴² CALLEGARI 1929; cfr. anche CALLEGARI 1940.
- ⁴³ *RMRVe*, V/2, 11/2(1a)/1-2, 11/2(2)/1, 11/6(1)/1-2, 11/7(3)/1-6, 11/7(4)/1-2, 11/7(7a)/1-2, 11/8(1a)/1-6, 11/8(1b)/1, 11/8(2)/1, 11/10/1-2, 11/11(1)/1-6, 11/11(2)/1, 11/12(1)/1, 11(12(2)/1-2, 11/12(3)/1. Cfr. anche Indice alle pp. 511-512.
- ⁴⁴ TAGLIARO 1975-1976; GORINI 1986. Cfr. CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985 e CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2006; *RMRVe*, V/2, part. all'indice alle pp. 511-512, con l'elenco dei frammenti noti.
- ⁴⁵ *RMRVe*, V/2, 5/2(2)/1-3.
- ⁴⁶ *RMRVe*, V/2, 16/6/1.
- ⁴⁷ *RMRVe*, V/2, 20/17(2)/1.
- ⁴⁸ *RMRVe*, V/2, 23/1(1)/1-5.
- ⁴⁹ *RMRVe*, V/2, 26/1(1a)/1, 26/1(2)/1-9.
- ⁵⁰ GORINI 1973, nn. 1-10, pp. 13-14.
- ⁵¹ LEONARDI 1976, p. 129, n. 211.
- ⁵² CHIECO BIANCHI 1976, p. 275, 54/10.
- ⁵³ *Venetkens* 2013, pp. 214-215.
- ⁵⁴ SARACINO *et alii* 2013; si tratta di due ripostigli di metallo frammentato all'interno di due deposizioni.
- ⁵⁵ GORINI 1978.
- ⁵⁶ *Museo Ritrovato* 1986, p. 43, schede A 31,1-3: frammenti provenienti da Montebello Vicentino.
- ⁵⁷ Esempari presenti nel Museo Archeologico Nazionale di Adria. Cfr. *RMRVe*, VII/2, part. all'indice a p. 472, con l'elenco dei frammenti noti.
- ⁵⁸ COLONNA 1977; PARISE 1992; BERGONZI-PIANA AGOSTINETTI 1987.
- ⁵⁹ MARTÍNEZ CHICO-FERNÁNDEZ TRISTANTE 2021.
- ⁶⁰ BALMUTH 2001; GARCÍA-BELLIDO *et alii* 2011.
- ⁶¹ MEDAGLIA 2002, pp. 15, 25; CUTERI 2021.
- ⁶² CONDOMINAS 1972; CONDOMINAS 1989; GUILLEUX-GUIHARD 2020.
- ⁶³ GORINI 2017.
- ⁶⁴ MUNZI 1999.
- ⁶⁵ TORELLI 1984, pp. 145-146 seguito da CAPUIS 1986, col. 83.
- ⁶⁶ CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985 e CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2006.
- ⁶⁷ *RMRVe*, V/2, 11/31(1)/1-5.
- ⁶⁸ CAPUIS 1993, p. 170.
- ⁶⁹ BIANCHETTI *et alii* 1989; GUIDA *et alii* 1998.
- ⁷⁰ GORINI 1976, pp. 39-40.
- ⁷¹ CATTANI 1988; ZAMBONI 2016, p. 225.
- ⁷² MASSA PAIRAULT 1997.
- ⁷³ ZAMBONI 2023b.
- ⁷⁴ PARISE 2006; DRAGO TROCCOLI 2013, pp. 192-193; MELANDRI-PARISE 2016.
- ⁷⁵ ZAMBONI 2023a.
- ⁷⁶ DOMÍNGUEZ-ARRANZ, GRAN-AYMERICH 2011b; ZAMBONI c.s.
- ⁷⁷ KYSELA 2016.
- ⁷⁸ PAZ GARCIA *et alii* 2011.
- ⁷⁹ Comunicazione orale del prof. Massimo Vidale che ringrazio.
- ⁸⁰ Per una possibile derivazione dalle miniere dell'alto vicentino, vedi: MIGLIAVACCA 2021.
- ⁸¹ BALDASSARRI *et alii* 2007.
- ⁸² DOMÍNGUEZ-ARRANZ, GRAN-AYMERICH 2011a.
- ⁸³ ZAMBONI 2023a.
- ⁸⁴ NIJBOER 1998.

Bibliografia

- ARENA 2016-2017 = F. ARENA, *La prima fonderia di Padova. Studio delle attività artigianali del sito di Riviera Ruzante-angolo S. Chiara, nelle prime fasi dell'età del Ferro*, Tesi magistrale in Scienze Archeologiche, rel. prof. M. Vidale, Università degli Studi di Padova, a.a. 2016-2017.
- BALDASSARRI *et alii* 2007 = M. BALDASSARRI, G. CRISTOFORETTI, I. FANTOZZI, M. FIRMATI, S. LEGNAIOLI, V. PALLESCHI, A. SALVETTI, E. TOGNONI, *Analisi LIBS di esemplari di aes rude proveniente dall'abitato etrusco di Ghiaccio Forte (Scansiano – GR)*, Atti AIAR 2006 - Atti del IV Congresso di Archeometria, Scienza e Beni Culturali (Pisa 2006), Bologna 2007, pp. 561-574.
- BALMUTH 2001 = M.S. BALMUTH (ed), *Hacksilber to coinage: New insights into the monetary history of the Near East and Greece*, (Numismatic Studies, 24), New York 2001.
- BRESSAN 2013 = C. BRESSAN, *Dolio contenente 50 lingottini e lamine in bronzo*, in *Venetkens, Viaggio nella terra dei Veneto antichi*, Catalogo della mostra (Padova, 04 aprile-17 novembre 2013), Venezia 2013, pp. 399-400.
- BELFIORI 2017 = F. BELFIORI, "Lucum concludere Romano more". *Archeologia e religione del "lucus" Pisauensis*, Bologna 2017.
- BENATI *et alii* 2013 = M. BENATI, G. RIDOLFI, L. SALZANI, *Lingotto di rame con 'ramo secco'*, in *Venetkens, Viaggio nella terra dei Veneto antichi*, Catalogo della mostra (Padova, 04 aprile-17 novembre 2013), Venezia 2013, p. 214 e pp. 392-393.
- BERGONZI-PIANA AGOSTINETTI 1987 = G. BERGONZI, P. PIANA AGOSTINETTI, *L'obolo di Caronte. Aes rude e monete nelle tombe: la Pianura padana tra mondo classico e ambito transalpino nella seconda età del ferro*, "Scienze dell'Antichità", I, 1987, pp. 161-223.
- BERTOL 2014 = A. BERTOL, *Individual finds or a coin hoard: analysis of the Mazin-type material from the Sveta Trojica hill-fort near Starigrad Paklenica*, in *Miscellanea Historiae Antiquitatis*, Proceedings of the first Croatian-Hungarian PhD Conference in Ancient History, Budapest 2014, pp. 111-142.
- BERTOL-FARAC 2012 = A. BERTOL, K. FARAC, *Aes rude and aes formatum. A new typology based on the revised Mazin hoard*, in "Vjesnik Arheološkog Muzeja u Zagrebu", 3 s., XLV, 2012, pp. 93-113.
- BETORI *et alii* 2013 = A. BETORI, A. FISCHETTI, A. PANCOTTI, *Dati archeologici e numismatici dal sito "Marcandreola", Ciampino (RM)*, in "Portale Numismatico", 2, 2013, pp. 56-71.
- BIANCHETTI *et alii* 1989 = P. BIANCHETTI, P. COGHI, N. PROENCA DE ALMEIDA, A. VANZETTI, M. VIDALE, *Corrosione e tracce di usura sulla superficie di un'ascia in bronzo da Oderzo (TV)*, in "Archeologia Veneta", XII, 1989, pp. 151-170.
- BIANCHI 2000 = P.A.E. BIANCHI, *L'insediamento della fase avanzata del Bronzo recente in località Castellazzo della Garoldà (Roncoferraro, Mantova)*, in D. COCCHI GENIK (a cura di), *L'età del bronzo recente in Italia*, Atti del Congresso nazionale (Camaione, 26-29 ottobre 2000), Viareggio 2004, pp. 510-511.
- BOEHRINGER *et alii* 2011 = C. BOEHRINGER, L. BROUSSEAU, S. VASSALLO, *Monete in tomba: due tesoretti di argento dalla necropoli occidentale di Himera*, in "Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica", 57, Roma 2011, pp. 9-38.
- BOEHRINGER 2011 = C. BOEHRINGER, *Contesto archeologico e interpretazione sociologica*, in C. BOEHRINGER, L. BROUSSEAU, S. VASSALLO, *Monete in tomba: due tesoretti di argento dalla necropoli occidentale di Himera*, in "Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica", 57, Roma 2011, pp. 29-37.
- CAGNONI *et alii* 1996 = G. CAGNONI, A. DI MAURO, M. MAFFEI, A. RUTA SERAFINI, P. MICHELINI, *Palazzo Zabarella*, (Musei diffusi, 1), Padova 1996.
- CALLEGARI 1929 = A. CALLEGARI, "Aes Signatum" e statuette di guerriero scoperti nei lavori di ampliamento dello scolo di Lozzo, in "Bullettino di Paletnologia Italiana", 49, 1929, pp. 65-72.
- CALLEGARI 1940 = A. CALLEGARI, *Lozzo Atestino: scoperta di un ripostiglio*, in "Notizie degli Scavi di Antichità", 1940, pp. 169-170.
- CANTILENA 2008 = R. CANTILENA, *Un gruzzolo di monete d'argento da Pontecagnano. L'offerta votiva di un mercenario?*, in "Incidenza dell'Antico", 6, 2008, pp. 183-203.

- CAPUIS 1986 = L. CAPUIS, *Per una "archeologia della morte" nel mondo paleoveneto: limiti e prospettive di ricerca*, in "Aquilaia Nostra", 57, 1986, coll. 77-92.
- CAPUIS 1993 = L. CAPUIS, *I Veneti. Società e cultura di un popolo dell'Italia preromana*, Milano 1993.
- CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2006 = L. CAPUIS, A.M. CHIECO BIANCHI (a cura di), *Este II. La necropoli di Villa Benvenuti*, (Accademia Nazionale dei Lincei. Monumenti Antichi 64; serie mon.7), Roma 2006.
- Caronte 1995 = *Caronte. Un obolo per l'Aldilà*, Atti del convegno, in "P.P.", 50, fasc. 282-285, pp. 165-535.
- CARDONE 2003-2004 = M. CARDONE, *Nuovi documenti "oliveriani" sul lucus Pisaurensis*, in "Studi Oliveriani", terza s. III-IV, 2003, pp. 7-27.
- CATALI 2009 = F. CATALI, *Problemi di cronologia numismatica: aes rude e aes signatum*, in C. JOLIVET, V. TOMEI, M.A. VOLPE (a cura di), *Suburbium II. Il suburbio di Roma dalla fine dell'età monarchica alla nascita del sistema delle ville, V-II secolo a.C.*, Collection de l'École Française de Rome, n. 419, Roma 2009, pp. 289-292.
- CATTANI 1988 = M. CATTANI, *Aes rude*, in R. DE MARINIS (a cura di), *Gli Etruschi a Nord del Po*, Catalogo della mostra (Mantova, 1986-1987), Udine 1988, pp. 204-210.
- CESARIK-KRAMBERGER 2020 = N. CESARIK, V. KRAMBERGER, *At the edge of Liburnia: Hellenistic and Roman Republican Coinage from Radučka Glavica*, in "Journal of Ancient History and Archeology", 7(3), 2020, pp. 22-37.
- CHIECO BIANCHI 1976 = A.M. CHIECO BIANCHI, *Necropoli*, in *Padova Preromana*, Catalogo della mostra (Padova, 27 giugno-15 novembre 1976), Padova 1976, pp. 225-296.
- CHIECO BIANCHI-CALZAVARA CAPUIS 1985 = A.M. CHIECO BIANCHI, L. CALZAVARA CAPUIS (a cura di), *Este I. Le necropoli Casa di Ricovero, Casa Muletti Prosdocimi e Casa Alfonsi*, (Monumenti Antichi LI; serie mon. 2), Roma 1985.
- COCCHI ERCOLANI 1986 = E. COCCHI ERCOLANI (a cura di), *La monetazione antica nel delta del Po: produzioni e scambi*, Ferrara 1986, pp. 27-28.
- COLONNA 1977 = G. COLONNA, *Basi conoscitive per una storia economica dell'Etruria*, in *Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca*, Atti del V Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici (Napoli 1975), "Annali dell'Istituto Italiano di Numismatica", Suppl. 22, Napoli 1977, pp. 1-22.
- CONDOMINAS 1972 = G. CONDOMINAS, *Aspects of Economics among the Mnong Gar of Vietnam: Multiple Money and the Middleman*, in "Ethnology", 11 (3), 1972, pp. 202-219.
- CONDOMINAS 1989 = G. CONDOMINAS, *De la monnaie multiple*, in *L'argent*, "Communications", 50, 1989, pp. 98-119.
- CONSOLO LANGHER 1965 = S. CONSOLO LANGHER, *Aes rude e monete utensili del Thesaurus di Mendolito di Adriano (730-650 a.C.)*, Congresso Internazionale di Numismatica (Roma, 11-16 settembre 1961), vol. II, Roma 1965, pp. 3-18.
- CUPAIUOLO 2013 = A. CUPAIUOLO, *Un ripostiglio di fonditori*, in *Venetkens, Viaggio nella terra dei Veneto antichi*, Catalogo della mostra (Padova, 4 aprile-17 novembre 2013), Venezia 2013, pp. 183-184.
- CUTERI 2021 = F.A. CUTERI, *Kaulonia e l'attività mineraria e metallurgica nella Calabria Achea*, in *Gli altri Achei. Kaulonia e Terina contesti e nuovi apporti*, Atti del 57° convegno di Studi sulla Magra Grecia (Taranto, 28-30 settembre 2017), Taranto 2021, pp. 819-859.
- DE BENETTI 2010 = M. DE BENETTI, *Talamone rinvenimenti di monete negli scavi ottocenteschi (1801-1892)*, in *Le monete di Talamone (Orbetello, GR, 1801-1892)*, (Collezioni numismatiche in Italia, Documentazione dei complessi), Firenze 2010, pp. 11-60.
- DE MARINIS 1986 = R. DE MARINIS, *Aes signatum*, in *Gli Etruschi a Nord del Po*, Catalogo della mostra (Mantova, 1986-1987), Udine 1988, pp. 201-203.
- DE MARINIS 2006 = R. DE MARINIS, *Circolazione del metallo e dei manufatti nell'età del Bronzo dell'Italia Settentrionale*, in *Materie prime e scambi nella preistoria italiana*, Atti della XXXIX Riunione scientifica, nel cinquantenario della fondazione dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Firenze, 25-27 novembre 2004), Firenze 2006, pp. 1289-1317.
- DE MIN et alii 2005 = M. DE MIN, M. GAMBA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, *La città invisibile. Padova Preromana. Trent'anni di scavi e ricerche*, Padova 2005.

- DEOTTO *et alii* 2016 = G. DEOTTO, C. BETTINESCHI, L. MAGNINI, L. TONINELLO, *Il sito protostorico del Bostel di Rotzo: note di aggiornamento sugli scavi in corso*, in G. DEOTTO, C. BETTINESCHI, L. MAGNINI (a cura di), *Progetto Horus: visioni dall'alto dello spazio archeologico*, Padova 2017, pp. 13-20.
- DESCART 2001 = R. DESCART, *Monnaie multiple et monnaie frappée en Grèce archaïque*, in "Revue Numismatique", 157, 2001, pp. 68-82.
- DOMÍNGUEZ-ARRANZ, GRAN-AYMERICH 2011a = A. DOMÍNGUEZ-ARRANZ, J. GRAN-AYMERICH, *A centre of aes rude production in Southern Etruria: La Castellina (Civitavecchia, Roma)*, in Atti del Congresso Internazionale di Numismatica (Glasgow, 2009), Glasgow 2011, pp. 621-628.
- DOMÍNGUEZ-ARRANZ, GRAN-AYMERICH 2011b = A. DOMÍNGUEZ-ARRANZ, J. GRAN-AYMERICH, *Protomoneda y tesaurización en la fachada Tirrénica de la Italia Central (S. XI-VI A.C.)*, in *Barter, money and coinage in the ancient Mediterranean (10th-1st centuries BC)*, Actas del IV encuentro peninsular de numismática antigua, (Anejos de Archivo Español de Arqueología, LVIII), Madrid 2011, pp. 85-96.
- DRAGO TROCCOLI 2013 = L. DRAGO TROCCOLI, *Le offerte in metallo: riflessioni preliminari sugli aspetti formali, ponderali ed economici*, in M.D. e GENTILI M.P. BAGLIONE (a cura di), *Riflessioni su Pyrgi. Scavi e ricerche nelle aree del santuario*, in "Archeologia Classica-Supplementi e Monografie", n. 11, n.s. 8, Roma 2013, pp.167-305.
- DUCA 2017 = D. DUCA, *Slučajni Nalazi Aes Formatum I Aes Rude Na Južnim Zadarskim Plažama*, in "Numizmatičke Vijesti", 70, Zagreb 2017, pp. 24-30.
- GARCÍA-BELLIDO *et alii*, 2011 = M.P. GARCÍA-BELLIDO, CALLEGARIN, JIMÉNEZ DIAZ (eds), *Barter, money and coinage in the ancient Mediterranean (10th-1st centuries BC)*, Actas del IV encuentro peninsular de Numismatica antigua (EPNA), Madrid 2011.
- GORINI 1973 = G. GORINI, *Monete romane repubblicane nel Museo Bottacin di Padova*, Venezia 1973.
- GORINI 1976 = G. GORINI, *La moneta*, in *Padova preromana*, Catalogo della Mostra (Padova, 27 giugno-13 novembre 1976), Padova 1976, pp. 39-43.
- GORINI 1978 = G. GORINI, *Ritrovamenti monetali a Treviso*, in "Archeologia Veneta", I, 1978, p. 177.
- GORINI 1986 = G. GORINI, *Dall'economia premonetale all'economia monetale nel mondo paleoveneto*, in "Aquila Nostra", 57, 1986, pp. 185-196.
- GORINI 1999 = G. GORINI, *La documentazione del Veneto per una "numismatica della morte"*, in *Trouvailles monétaires de tombes*, Actes du deuxième colloque int. (Neuchâtel, 3-4 mars 1995), Lausanne 1999, pp. 71-82.
- GORINI 2017 = G. GORINI, *L'anomalia di Spina: dalla premoneta alla non moneta*, in M. CUPITÒ, M. VIDALE, A. ANGELINI (a cura di), *Beyond limits. Studi in onore di Giovanni Leonardi*, Padova 2017, pp. 555-568.
- GORINI 2021 = G. GORINI, *Tracce di premoneta a Padova: un ripostiglio di aes rude*, in L. MAGNINI, C. BETTINESCHI, L. BURIGANA (a cura di), *Traces of complexity. Studi in onore di Armando De Guio/ Studies in Honour of Armando de Guio*, Mantova 2021, pp. 325-337.
- GORINI 2021a = G. GORINI, *Le monete. Il santuario di Reitia a Este/Die Münzen aus dem Reitia-Heiligtum von Este*, (Studien zu vor- und frühgeschichtlichen Heiligtümern), Band 8, Oppenheim am Rhein 2021.
- GRIGGIO *et alii* 2021 = E. GRIGGIO, A. MICHELIN, V. VENCO, *I materiali in bronzo e in ferro dal Bostel di Rotzo: alcune note preliminari*, in L. MAGNINI, C. BETTINESCHI, L. BURIGANA (a cura di), *Traces of complexity. Studi in onore di Armando De Guio/ Studies in Honour of Armando de Guio*, Mantova 2021, pp. 291-312.
- GUIDA *et alii* 1998 = G. GUIDA, M. VIDALE, G. GIGANTE, *Metallurgia veneta antica del rame e del bronzo: la questione dei centri urbani di pianura*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XIV, 1998, pp. 147-156.
- GUILLEUX-GUIHARD 2020 = N. GUILLEUX, P.M. GUIHARD, "Cutting bronze" in Italy during the 4th-3rd centuries BC: from the word to realia, in "Études celtiques", 46, 2020, pp. 157-176.
- KYSELA 2016 = J. KYSELA, *Sitos- Chrémata' Chalkos- Eikona? On Greek coins in central Europe in the Late Iron Age Period*, in "Numismatický Sborník", 30/2, 2016, pp. 193-227.
- LEONARDI 1976 = G. LEONARDI, *Abitati*, in *Padova preromana*, Catalogo della Mostra (Padova, 27 giugno-13 novembre 1976), Padova 1976, pp. 71-169.

- LEONARDI 2016 = G. LEONARDI, *Analisi dei valori ponderali del ripostiglio di Merlara (Padova)*, in M. ASOLATI, B. CALLEGHER, A. SACCOCCI (a cura di), *Suadente nummo vetere. Studi in onore di Giovanni Gorini*, Padova 2016, pp. 431-444.
- LEONARDI-RUTA SERAFINI 1981 = G. LEONARDI, A. RUTA SERAFINI, *L'abitato protostorico di Rotzo (Altipiano di Asiago)*, in "Preistoria Alpina", 17, 1981, pp. 7-75.
- LOMAS 2007 = K. LOMAS, *The ancient Veneti. Community and State in Northern Italy*, in G. BRADLEY, E. ISAYEV, C. RIVA (eds), *Ancient Italy Regions without boundaries*, Exeter 2007, pp. 22-44.
- MACALUSO 2004 = R. MACALUSO, *Le aree sacre (Campagne di scavo 1973-1989). Le monete - Pesì di bronzo - Aes rude*, in AA. VV. (a cura di), *Himera IV 1* (pp. 00-00). Roma (non vidi)
- MACELLARI 2002 = R. MACELLARI, *Il sepolcreto etrusco nel terreno Arnoaldi di Bologna (550-350 a.C.)*, Bologna 2002.
- MAGNINI et alii 2017 = L. MAGNINI, C. BETTINESCHI, A. DE GUIO, *Il sito protostorico del Bostel di Rotzo: note di aggiornamento sugli scavi in corso*, in G. DEOTTO, C. BETTINESCHI, L. MAGNINI, L. TONINELLO (a cura di), *Progetto Horus: visioni dall'alto dello spazio archeologico*, Padova 2017, pp. 13-20.
- MAGNINI et alii 2020 = L. MAGNINI, C. BETTINESCHI, A. DE GUIO, L. BURIGANA, S. PEDERSOLI, E. GRIGGIO, *Non solo scavo: novità dal Bostel di Rotzo (VI) a venticinque anni dall'avvio delle indagini dell'Università di Padova*, in FOLD&R – Fasti Online, 473, 2020, pp. 1-18.
- MARTIN 1996 = T. MARTIN, *Why did the Greek polis originally need coins?*, in "Historia", 45/3, pp. 257-283.
- MARTÍNEZ CHICO-FERNÁNDEZ TRISTANTE 2021 = D. MARTÍNEZ CHICO, R. FERNÁNDEZ TRISTANTE, *Fragments de plata (Hacksilber) en el santuario de Los Asperones, Almaciles (Pluebla de Don Fadrique, Granada)*, in "Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid", 47, 2, 2021, pp. 261-285.
- MASSA PAIRAULT 1997 = F.H. MASSA PAIRAULT (ed), *Marzabotto. Recherches sur l'insula V,3*, (Collection de l'École Française de Rome, 228), Roma 1997.
- MEDAGLIA 2002 = S. MEDAGLIA, *Il porto di Caulonia. Testimonianze letterarie ed evidenze archeologiche*, in "Magna Graecia", 37, n. 1-2, gennaio-giugno 2002, pp. 13-25.
- MELANDRI-PARISE 2016 = G. MELANDRI, N. PARISE, *Circolazione del metallo e pratiche della pesatura fra Oriente ed Occidente: inerzia ed adattamento delle misure tra Tarda Età del Bronzo e Prima Età del Ferro*, in L. DONNELLAN, V. NIZZO, G.J. BURGERS (eds), *Contexts of Early Colonization*, Papers of the Royal Netherlands Institute in Rome, n.64, Roma 2016, pp. 113-21.
- MIGLIAVACCA 2021 = M. MIGLIAVACCA, *Il paesaggio minerario alto-vicentino: una riconsiderazione*, in L. MAGNINI, C. BETTINESCHI, L. BURIGANA (a cura di), *Traces of complexity. Studi in onore di Armando De Guio/ Studies in Honour of Armando de Guio*, Mantova 2021, pp. 69-78.
- MUGGIA 2004 = A. MUGGIA, *Impronte nella sabbia. Tombe infantili e di adolescenti dalle necropoli di Valle Trebba a Spina*, Firenze 2004.
- MUNZI 1999 = M. MUNZI, *Et moriens pauper viaticum debat quaerere. L'obolo funerario a Leptis Magna tra I e II sec. d.C.*, in *Numismatique, langues, écritures et arts du livre, spécificité des arts figurés*, Actes du VI^e colloque international réunis dans le cadre du 121^e congrès des Sociétés historiques et scientifiques (Nice, 21-31 octobre 1996), Paris 1999, pp. 93-102.
- MURGAN 2020 = A. MURGAN, *Between lumps and coins. Italy in the first Millennium BC*, in M. BENTZ, M. HEINZELMANN (eds), *Archaeology and Economy in the Ancient World*, Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology (Cologne/Bonn, 22-26 May 2018), vol. 33, Heidelberg 2020, pp. 39-52.
- MURGAN-KEMMERS 2016 = A. MURGAN, F. KEMMERS, *Temples, Hoards and Pre(?)monetary Practices – Case Studies from Mainland Italy and Sicily in the 1st Millennium B.C.*, in H. BAITINGER (ed), *Materielle Kultur und Identität im Spannungsfeld zwischen mediterraner Welt und Mitteleuropa*. Akten der Internationalen Tagung am Römisch-Germanischen Zentralmuseum (Mainz, 22-24 Oktober 2014), Mainz 2016, pp. 277-290.
- Museo Ritrovato 1986 = Museo Ritrovato. *Restauro, Acquisizioni. Donazioni 1984-1986*, Vicenza 1986.
- NERI 1998 = D. NERI, *Aspetti premonetali e monetali nell'Emilia centrale. Aes signatum e moneta greca da Castelfranco Emilia*, (Quaderni di Archeologia dell'Emilia Romagna, 1), Firenze 1998.

- NIJBOER 1998 = A. NIJBOER, *From the household production to the workshop. Archaeological evidence for economic transformations, pre-monetary exchange and urbanisation in Central Italy from 800 to 400 B C*, Groningen 1998.
- PANCOTTI 2017 = A. PANCOTTI, *Ripostigli monetali nei Colli Albani: compendio dei ritrovamenti noti*, in F. ALTAMURA (a cura di), *Il tesoro di Colle Iano*. Atti dell'incontro di studi. Museo Civico archeologico O. Nardini di Velletri (Velletri, 16 maggio 2015), (Monete, Tesori per la Storia 3), Roma 2017, pp. 69-88.
- PARISE 1992 = N. PARISE, *Nascita della moneta e forme arcaiche dello scambio*, Roma 1992.
- PELLEGRINI-MACCELLARI 2002 = E. PELLEGRINI, R. MACCELLARI, *I lingotti con il segno del ramo secco: considerazioni su alcuni aspetti socio-economici dell'area etrusco-italica durante il periodo tardo arcaico*, Pisa-Roma 2002.
- POTTS 2019 = C. POTTS, *Made in Etruria: Recontextualizing the Ramo Secco*, in "American Journal of Numismatics", 2 s., 31, 2019, pp. 1-19.
- PRINS-TERMEER 2021 = J. PRINS, M.K. TERMEER, *Coins and aes rude as votive gifts. The coins and aes rude from the Hellenistic Votive Deposit at Satricum and the first coinage in Latium*, in "Ancient Numismatics an International Journal", 2, 2021, pp. 43-91.
- Protostoria tra Sile e Tagliamento* 1999 = *La protostoria tra Sile e Tagliamento, Antiche genti tra Veneto e Friuli*, Catalogo della mostra (Concordia Sagittaria, 14 settembre-10 novembre 1996; Pordenone, 23 novembre 1996-8 gennaio 1997), Padova 1999.
- RENDINI 2009 = P. RENDINI, *Le vie del sacro. Culti e depositi votivi nella valle dell'Albegna*, Siena 2009.
- RMRV_e, V/2 = A. STELLA (a cura di), *Ritrovamenti Monetali di età Romana nel Veneto, V/2, Este*, Padova 2018.
- RMRV_e, VII/2 = B. CALLEGHER (a cura di), *Ritrovamenti monetali di età Romana nel Veneto, VII/2, Adria*, Padova 2000.
- RRC = M. CRAWFORD, *Roman Republican Coinage*, Cambridge 1974.
- RUTA SERAFINI-MICHELINI 1996 = A. RUTA SERAFINI, P. MICHELINI, *Lo scavo archeologico nel cortile di Palazzo Zabarella*, in CAGNONI, DI MAURO, MAFFEI, RUTA SERAFINI, MICHELINI, *Palazzo Zabarella*, (Musei diffusi, 1), Padova 1996, pp. 7-17.
- RUTA SERAFINI et alii 1992 = A. RUTA SERAFINI, M. VIDALE, G. TASCA, A. CUCCHIARA, S. SFRECOLA, *Le industrie protostoriche delle prime città del veneto: le evidenze di Oderzo*, in *Tipologia di insediamento e distribuzione antropica nell'area veneto-istriana dalla Protostoria all'Alto medioevo*, Atti del Convegno (Asolo, 3-5 novembre 1989), Mariano del Friuli (GO) 1992, pp. 213-223.
- SARACINO et alii 2013 = M. SARACINO, A. GUIDI, C. CHIERICI, *Esempi di selezione e frammentazione di bronzi dall'abitato dell'età del Ferro di Oppeano (Verona)*, in "Bollettino del Museo Civico di Storia Naturale di Verona", 37, 2013, pp. 33-43.
- SASSATELLI 1985 = G. SASSATELLI, *Matrici per la fusione del bronzo*, in *Civiltà degli Etruschi*, Catalogo della mostra (Firenze, 16 maggio-20 ottobre 1985), Milano 1985, scheda a p. 147.
- SHEEDY 1999 = K.A. SHEEDY, *The Idalion stater found in a tomb at Marion in 1886*, in "The Numismatic Chronicle", 159, 1999, pp. 281-284.
- STALINSKI 2001 = A. STALINSKI, *Il ritrovamento di "Valle Fuino" presso Cascia. Analisi storico-culturale intorno ad un deposito votivo in alta Sabina*, (Memorie della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, III Serie in 8°, 5), Roma 2001.
- TAGLIARO 1975-1976 = G.C. TAGLIARO, *L'aes rude ad Este*, tesi di Laurea quadriennale, rel. G. Gorini, Università degli Studi di Padova, a.a. 1975-1976.
- TORELLI 1984 = M. TORELLI, *Lavinio e Roma. Riti iniziatici e matrimonio tra archeologie e storia*, Roma 1984.
- VAGNETTI 1967 = L. VAGNETTI, *Il pane di bronzo di Makarska*, in "Studi micenei ed egeo-anatolici", 3, Roma 1967, pp. 28-30.
- Venetkens* 2013 = M. GAMBA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, V. TINÉ, F. VERONESE (a cura di), *Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi*, Catalogo della Mostra (Padova 6 aprile-17 novembre 2013), Padova 2013.
- VINSKI-GASPARINI 1973 = K. VINSKI-GASPARINI, *Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj (Die Urnenfelderkultur in Nordkroatien)*, Zadar 1973, pp. 139-140.

- VISONÀ 1987 = P. VISONÀ, *La circolazione monetaria*, in A. BROGLIO e L. CRACCO RUGGINI (a cura di), *Storia di Vicenza*, I, Vicenza 1987, pp. 189-204.
- ZAMBONI 2016 = L. ZAMBONI, *Spina città liquida. Gli scavi 1977-1981 nell'abitato e i materiali tardo-arcaici e classici*, (Zürcher Archäologische Forschungen, 3), Rahden 2016.
- ZAMBONI 2023a = L. ZAMBONI, *Economia non monetale nella valle del Po tra II e I millennio a.C. Sistemi di scambio e modelli sociali*, in "Rivista italiana di numismatica", 124, 2023, pp. 69-106.
- ZAMBONI 2023b = L. ZAMBONI, *Trading in the multicultural emporia of the Po Valley. Weighing systems and proto currencies*, in M. BENTZ, M. HEINZELMANN (eds), *Archaeology and Economy in the Ancient World*, Proceedings of the 19th International Congress of Classical Archaeology, (Cologne/Bonn, 22-26 May 2018), Sessions 4–5, vol. 54, Heidelberg 2023, pp. 279-300. .

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*